

Стала економіка

УДК 338.22:330.34.01

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.17557417>

Промислова політика розвитку приладобудування в умовах Індустрії 4.0 і 5.0¹

Омельяненко Віталій Анатолійович

д-р. екон. наук, професор, провідний науковий співробітник, Інститут економіки промисловості НАН України, Київ, Україна,

<https://orcid.org/0000-0003-0713-1444>

Прийнято: 22.10.2025 | Опубліковано: 31.10.2025

Анотація. Розвиток приладобудування є стратегічно важливим елементом економіки в умовах глобального переходу до Індустрії 4.0 та 5.0. Приладобудування забезпечує створення високотехнологічного обладнання, вимірювальних систем, автоматизованих комплексів та програмно-апаратних рішень, що є базовими елементами сучасних інтелектуальних виробництв. Це вимагає від держави не лише адаптації національної промисловості до нових стандартів, але й активної участі у формуванні інноваційної екосистеми. Метою дослідження є визначення ролі приладобудування в розвитку Індустрії 4.0 та 5.0, узагальнення кращих практик промислової політики країн-галузевих лідерів та формулювання рекомендацій для України. В статті розглянуто роль приладобудування в

¹ Дослідження виконано в межах «Комплексного наукового дослідження щодо актуалізації промислової політики України на принципах Індустрій 4.0 та 5.0» Інституту економіки промисловості НАН України за рахунок бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення проведення державними науковими установами наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок за результатами державної атестації.

контексті Індустрії 4.0 та 5.0. Визначено, що у провідних країнах світу приладобудування є центральним елементом стратегій цифрової трансформації промисловості. Його розглядають не лише як виробництво інструментів, а як фундаментальну платформу для розвитку «розумних» технологій, кіберфізичних систем, робототехніки, сенсорних мереж, біотехнологій та наноматеріалів. Міжнародний досвід доводить, що успішні країни розглядають приладобудування як стратегічний сектор промислової політики, що визначає технологічну незалежність і конкурентоспроможність в умовах Індустрії 4.0 та 5.0. Його розвиток потребує синергії освіти, науки, промисловості та держави, а також підтримки інноваційної екосистеми, де прилади є ядром нових промислових парадигм. Розвиток приладобудування в Україні як ключового драйвера Індустрії 4.0 та 5.0 потребує комплексного поєднання фінансово-податкових, інституційних, інноваційних та освітньо-технологічних інструментів державної політики. Галузь, що має високий науково-технічний потенціал, нині стикається з викликами війни, технологічним відставанням і браком системної державної підтримки, що обмежує її інтеграцію до європейського виробничого простору. Для подолання цих бар'єрів доцільно запроваджувати цільові податкові стимули, грантові та кредитні програми підтримки НДДКР, механізми публічно-приватного партнерства, активізувати державні закупівлі інноваційної продукції та розбудову індустріальних парків і технопарків, орієнтованих на мехатроніку, робототехніку та «розумні» прилади. Водночас необхідно зміцнювати зв'язки між наукою, освітою і бізнесом через STEM-програми, дуальну освіту, інженерні школи та участь у європейських ініціативах. Отримані результати можуть слугувати основою для розробки промислової політики, що сприятиме технологічному суверенітету України та інтеграції в європейський промисловий простір.

Ключові слова: приладобудування, промислова політика, інновації,

Індустрія 4.0, Індустрія 5.0, цифровізація, технологічний суверенітет, розумне виробництво.

Industrial policy for development of instrumentation engineering industry in the conditions of Industry 4.0 and 5.0

Vitaliy Omelyanenko,

DrSc. (Economics), Professor; Leading Research Fellow, Institute of Industrial Economics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine,
<http://orcid.org/0000-0003-0713-1444>

***Abstract.** The development of instrument making is a strategically important element of the economy in the context of the global transition to Industry 4.0 and 5.0. Instrument making ensures the creation of high-tech equipment, measuring systems, automated complexes and software and hardware solutions, which are the basic elements of modern intelligent production. This requires the state not only to adapt the national industry to new standards, but also to actively participate in the formation of an innovation ecosystem. The purpose of the study is to determine the role of instrument making in the development of Industry 4.0 and 5.0, to generalize the best practices of industrial policy of industry leaders and to formulate recommendations for Ukraine. The article considers the role of instrument making in the context of Industry 4.0 and 5.0. It is determined that in the leading countries of the world, instrument making is a central element of the strategies of digital transformation of industry. It is considered not only as a production of instruments, but as a fundamental platform for the development of "smart" technologies, cyber-physical systems, robotics, sensor networks, biotechnology and nanomaterials. International experience proves that successful countries consider instrument making as a strategic sector of industrial policy, which determines technological*

independence and competitiveness in the conditions of Industry 4.0 and 5.0. Its development requires synergy of education, science, industry and the state, as well as support for an innovative ecosystem, where instruments are the core of new industrial paradigms. The development of instrument making in Ukraine as a key driver of Industry 4.0 and 5.0 requires a comprehensive combination of financial and tax, institutional, innovation and educational and technological instruments of state policy. The industry, which has high scientific and technical potential, is currently facing the challenges of war, technological lag and lack of systemic state support, which limits its integration into the European production space. To overcome these barriers, it is advisable to introduce targeted tax incentives, grant and loan programs to support R&D, public-private partnership mechanisms, intensify public procurement of innovative products and the development of industrial parks and technology parks focused on mechatronics, robotics and "smart" devices. At the same time, it is necessary to strengthen the links between science, education and business through STEM programs, dual education, engineering schools and participation in European initiatives. The results obtained can serve as the basis for developing an industrial policy that will promote Ukraine's technological sovereignty and integration into the European industrial space.

Keywords: *instrumentation engineering industry, industrial policy, innovation, Industry 4.0, Industry 5.0, digitalization, technological sovereignty, smart manufacturing.*

Постановка проблеми. Розвиток приладобудування в Україні є стратегічно важливим завданням в умовах глобального переходу до Індустрії 4.0 та 5.0. Ці етапи промислової трансформації характеризуються високим ступенем цифровізації виробництва, широким впровадженням інтелектуальних технологій, робототехніки, автоматизації та штучного інтелекту. Це вимагає від держави не лише адаптації національної

промисловості до нових стандартів, але й активної участі у формуванні нової інноваційної екосистеми. Приладобудування відіграє у цьому процесі визначальну роль, бо воно забезпечує створення високотехнологічного обладнання, вимірювальних систем, автоматизованих комплексів та програмно-апаратних рішень, що є базовими елементами сучасних інтелектуальних виробництв.

В сучасних умовах українська приладобудівна галузь стикається з низкою структурних проблем. Застаріла технологічна база, обмежене впровадження цифрових платформ та систем управління, дефіцит висококваліфікованих кадрів та недостатня інтеграція у міжнародні ланцюги в сукупності призводять до відставання від провідних світових виробників. Водночас саме через цей комплекс проблем з'являється можливість цілеспрямованого стратегічного втручання держави, що здатна створити фінансові та регуляторні умови для впровадження інновацій, підтримувати науково-дослідну діяльність та сприяти формуванню партнерств між промисловими підприємствами, університетами та науковими центрами. Ефективна державна політика здатна перетворити приладобудування на ключовий драйвер поствоєнного інноваційного зростання України.

Аналіз досліджень і публікацій свідчить про те, що приладобудування виступає ключовим елементом розвитку високотехнологічної промисловості та цифрової трансформації у межах Індустрії 4.0 і 5.0. У дослідженні Світового банку [1] підкреслено роль високоточного приладобудування як основи конкурентоспроможності національної економіки та експорту, зокрема завдяки інноваційним кластерам і технологічним альянсам. Аналітичне дослідження [1] також акцентує на інтеграції приладобудування з робототехнікою, що створює передумови для формування смарт-виробництв. Матеріали Світового економічного форуму [2] розкривають виклики та можливості для країн, що розвиваються, у процесі впровадження Індустрії 4.0,

особливо в контексті цифрового розриву та потреби в інституційних реформах. Українські дослідження, зокрема праця С. В. Войтка [3], демонструють, що впровадження засад Індустрії 4.0 у приладобудуванні в Україні має фрагментарний характер через технологічну відсталість та обмежене інвестування в інновації. За даними MarketsandMarkets [4], глобальний ринок автоматизації процесів та приладового забезпечення зростатиме до 2032 року завдяки розвитку IoT, сенсорних технологій та штучного інтелекту. У статті [5] розкрито взаємозв'язок між технологічними інноваціями, екологічною ефективністю та гуманізацією виробництва, що визначає нові орієнтири для промислової політики. Праця [6] висвітлює конвергенцію IoT, кіберфізичних систем і мехатроніки як базовий тренд цифровізації приладобудування. Нарешті, матеріал Світового банку [7] пропонує інструменти формування інноваційної політики, орієнтованої на підвищення технологічних спроможностей підприємств, що є актуальним для адаптації української промислової стратегії в умовах переходу до Індустрії 4.0 та 5.0.

Невирішена наукова проблематика полягає у відсутності комплексного науково-обґрунтованого підходу до визначення ролі приладобудування як базового елементу розвитку Індустрії 4.0 та 5.0 в Україні, що унеможливує формування ефективної державної промислової політики. Незважаючи на наявність окремих досліджень, недостатньо вивченими залишаються питання взаємодії між приладобудуванням й іншими технологіями та секторами, механізмів інтеграції галузі в ланцюги доданої вартості високотехнологічного виробництва, адаптації успішних міжнародних практик до українських умов. Відсутність системних досліджень у цьому напрямі обмежує можливості формування стратегічних рішень щодо розвитку національної промисловості в контексті переходу до Індустрії 4.0 та 5.0.

Метою дослідження є визначення ролі приладобудування в розвитку

Індустрії 4.0 та 5.0, узагальнення кращих практик промислової політики країн-галузевих лідерів та формулювання рекомендацій для України.

Виклад основного матеріалу. Приладобудування – це фундаментальна високотехнологічна підгалузь машинобудування, що виробляє засоби вимірювання, контролю та обробки інформації та відіграє важливу роль в сучасній економіці (табл. 1).

Продукція приладобудування нерозривно пов'язана з функціонуванням будь-якої виробничої системи: прилади часто називають «очима науки» і «нервовими закінченнями промисловості», адже без них неможливий жоден автоматичний технічний процес. Саме розвиток приладобудування значно впливає на технологічну безпеку та інноваційність промисловості.

Приладобудування посідає одне з провідних місць за наукоємністю. За даними Національного наукового фонду США, наукове приладобудування за таким показником випереджає ІТ та електроніку і поступається тільки авіакосмічному сектору. У ЄС до 30 % доданої вартості високотехнологічного машинобудування генерується у приладобудуванні. Ці факти свідчать з однієї сторони про ключове значення галузі для економіки знань, бо саме у приладобудуванні формуються передові технології, з іншої – виробництво приладів підтримує науку, оборону, енергетику та медицину.

Значення приладобудування зростає глобально завдяки підвищеному попиту на автоматизацію і «розумні» системи. У 2018 році вартість світового ринку індустріальної автоматизації та приладобудування складала приблизно 64 млрд USD, і за прогнозами Fortune Business Insights (2019) вона зросте приблизно до 98 млрд USD до 2025 р. (CAGR 6,2%) [1].

Приладобудування формує значну частку високотехнологічного виробництва. Наприклад, у Швейцарії ця галузь забезпечує майже половину експорту країни. Ключові гравці світового ринку (великі корпорації ЄС, Північної Америки, Азії та Японії – Siemens, Honeywell, ABB, Emerson, тощо)

активно нарощують потужності. Наприклад, у 2017 р. Китай встановив 138 тис. промислових роботів, а Азіатсько-Тихоокеанський регіон контролює 45% світового ринку робототехніки [1].

Таблиця 1.

Роль приладобудування в контексті Індустрії 4.0

Сфера	Роль приладобудування	Ключові ефекти для Індустрії 4.0	Приклади / напрями розвитку
Економічна	Є базою для створення «розумного виробництва»: прилади забезпечують вимірювання, контроль, зв'язок між фізичними та цифровими процесами	Підвищення продуктивності, гнучкості виробництва, зниження витрат	Автоматизовані системи контролю, сенсори, робототехніка, 3D-друк
Технологічна	Формує інфраструктуру цифрових фабрик, інтегруючи кіберфізичні системи, IoT та аналітику даних	Цифровізація процесів, впровадження «цифрових двійників»	Вимірювальні прилади, розумні датчики, системи моніторингу стану обладнання
Інноваційна	Є ядром технологічних інновацій та прикладних R&D, створює передумови для смарт-індустріалізації	Стимулює інженерні стартапи, трансфер технологій, зростання патентної активності	Лабораторії IoT, хаби промислової автоматизації, відкриті інноваційні центри
Освітньо-наукова	Визначає потребу в нових освітніх програмах і кадрах для цифрового виробництва	Розвиток інженерних, IT та аналітичних компетенцій	Програми «Smart Manufacturing», дуальна освіта, навчальні фабрики
Соціальна	Забезпечує високотехнологічні робочі місця і нову культуру праці у цифровому середовищі	Підвищення якості робочих місць, привабливість технічних професій	Молодіжні інженерні хаби, фаблаби, мейкерспейси
Екологічна	Дозволяє створювати енергоефективні, екологічно контрольовані виробничі процеси	Моніторинг викидів, зменшення споживання ресурсів	Сенсори якості повітря, «зелені» фабрики, контроль енергоспоживання
Післявоєнне відновлення	Підтримує модернізацію промисловості, інфраструктури, оборонного комплексу	Технологічна безпека, стійкість економіки	Smart Factory Ukraine, цифрові ремонтно-виробничі кластери, подвійні технології

Джерело: узагальнено автором

Приладобудування є наукоємною галуззю, що потребує значних інвестицій у наукові дослідження й орієнтована на розробку продуктів з високою доданою вартістю.

Інвестиції у цю галузь стимулюють економічне зростання через розширення експорту високотехнологічної продукції та розвиток суміжних секторів. Вища продуктивність і інновації у приладобудуванні сприяють підвищенню конкурентоспроможності промисловості в цілому.

За оцінками експертів, впровадження технологій Індустрії 4.0 підвищує продуктивність виробництва та знижує витрати. Наприклад, обладнання з датчиками IoT дозволяє скорочувати простій обладнання на 5–15% і знижувати енергоспоживання (у дослідженому випадку – на 40%, що дало економію у розмірі приблизно 200 тис. USD на рік) [2]. Це створює попит на більш просунуті вимірювальні прилади та пристрої контролю. Одночасно ІТ-компоненти у приладобудуванні (аналіз даних, цифрові двійники) стимулюють інновації: дослідження показують, що активне застосування 4.0-технологій суттєво підвищує інтенсивність нововведень і ефективність досліджень і розробок.

Індустрія 4.0 означає перехід виробництва до повного впровадження цифрових технологій: масову автоматизацію процесів, інтернет речей (IoT), кіберфізичні системи, обробку великих даних та штучний інтелект. У цій парадигмі роль приладобудування надзвичайно висока. Саме датчики, контролери, мікроконтролери, інтелектуальні пристрої і системи збору даних забезпечують основу побудови сучасної «розумної фабрики». Приладобудівні підприємства постачають на виробництва сенсори для моніторингу стану обладнання, контролери для промислових роботів, інтерфейси для зв'язку «машина-машина» тощо [2]. Аналітичні прилади стають «розумнішими»: вони збирають і перетворюють величезні обсяги даних, з'єднуються в мережу і взаємодіють між собою за допомогою технологій M2M (взаємодія «машина-

машина»). Аналітичні прилади є перетворювачем та носієм кількісної інформації, а кількість джерел даних та обсяг інформації ростуть експоненційно, оскільки прилади стають «розумнішими» та починають діяти через комунікацію між собою (M2M).

У рамках Індустрії 4.0 все це дозволяє отримувати дані в реальному часі з виробничих систем, впроваджувати прогнозу аналітику та гнучку регуляцію процесів. Наприклад, датчики стану критичного обладнання разом з цифровими моделями дають змогу передбачати несправності, а автоматизовані системи керування одразу скоригувати режим роботи. Загалом приладобудування є базовою галуззю для «розумного виробництва», адже без точної автоматики й контрольно-вимірювальних систем не працюють ні роботизовані лінії, ні моделі «цифрового двійника», а отже не реалізується повна автономія та оптимізація, що обіцяють ідеї Індустрії 4.0.

Сучасне приладобудування активно використовує нанотехнології, мікромініатюризацію і штучний інтелект. Наприклад, провідні компанії у США, ЄС та Азії розробляють ультрамініатюрні системи бездротової передачі даних, магнітні та біосенсори, сенсори стану людини на основі наноматеріалів (про що звітують міжнародні конференції та наукові огляди) [4]. Все це є основою для вдосконалення традиційного приладобудування і його переходу до цифрових рішень. Отже, Індустрія 4.0 робить приладобудування ще більше наукоємним: кожна нова хвиля автоматизації виробництва породжує попит на нові типи інтелектуальних приладів – від датчиків машинних вібрацій для «розумного» обслуговування до датчиків у «розумному» місті для моніторингу екології та руху.

Наведені тенденції призводять до зростання попиту на високоточне вимірювальне обладнання, аналітичні прилади та системи автоматизованого керування. Наприклад, глобальний ринок систем управління технологічними процесами (PLC, SCADA, DCS) у 2024 році оцінювався у \$74,2 млрд і швидко

зростає завдяки інвестиціям у промисловий IoT і штучний інтелект. У цілому очікується, що ринок автоматизації та приладобудування прискорено розвиватиметься (CAGR 6–7% на наступне десятиліття) під впливом цифрової трансформації виробництва [4].

Індустрія 5.0 додає до вищенаведеного людино- та екосистемоорієнтований підхід. Нові моделі виробництва враховують сталий розвиток, комунікацію людини з інтелектуальними машинами і соціальний аспект. Індустрія 5.0 переорієнтовує індустріальний підхід із акценту на ефективність і автоматизацію до пріоритету спільної роботи людини та машини, інновацій і гармонії з довкіллям. Такий зсув передбачає, що приладобудівні підприємства зосереджуватимуться на розробці гнучких «розумних» систем з врахуванням соціальної та екологічної відповідальності, що також відкриває нові можливості для інновацій. Світові тенденції показують, що виробництво стає більш інклюзивнішим. До організації виробничих процесів залучаються крос-функціональні команди, поєднується цифрові та ручні процеси, нове обладнання проектується з урахуванням ергономіки та екологічних стандартів [5].

У провідних країнах розвиток приладобудування входить до стратегії цифровізації промисловості. Наприклад, німецька програма «Industrie 4.0» орієнтує багато спільних досліджень та виробництв саме на компонентні рішення (мережева автоматика, датчики, робототехніка тощо). У США й Японії держпідтримка інновацій часто націлена на сенсори нового покоління та біотехнологічні прилади. В ЄС діють кластери Photonics21, Digital Twin та ін., що фінансують розробку сенсорів, наноматеріалів для приладів і робототехнічних систем.

Важливим фактором розвитку сектору є міждисциплінарна освіта. У розвинених країнах підготовка інженерів повинна базуватись на сучасних приладобудівних компетенціях. Наприклад, в інженерних програмах

Мюнхена та Технічного університету Ахена акцент робиться саме на застосуванні приладобудування в біотехнологіях, медтехніці та електроніці, а не лише у вивченні суто хімічних чи фізичних процесів. Цей досвід свідчить про те, що майбутній інженер повинен глибоко знати приладові системи і вміти створювати нові пристрої для завдань Індустрії 4.0/5.0.

Загальносвітовим трендом стає інтеграція приладобудування з цифровими платформами управління виробництвом. Сенсорні системи, IoT, аналітика даних, робототехніка, віртуальні моделі (Digital Twins) і системи штучного інтелекту формують єдиний цикл «від вимірювання до управління». Прилад більше не є пасивним елементом, а перетворюється на інтелектуальний вузол промислової екосистеми. Це суттєво змінює і вимоги до освіти. Провідні університети світу (MIT, RWTH Aachen, ETH Zürich, Tokyo Tech, KAIST) формують комплексні програми «Smart Instrumentation and Systems Engineering», в межах яких майбутні інженери навчаються працювати з апаратними, програмними і кіберфізичними компонентами одночасно.

У провідних країнах світу приладобудування є центральним елементом стратегій цифрової трансформації промисловості. Його розглядають не лише як виробництво інструментів, а як фундаментальну платформу для розвитку «розумних» технологій, кіберфізичних систем, робототехніки, сенсорних мереж, біотехнологій та наноматеріалів. Розвиток приладобудування визначає здатність країн інтегруватися в нові промислові цикли, керовані даними, штучним інтелектом та автоматизованими виробничими ланцюгами.

ЄС формує системну політику підтримки приладобудування через поєднання програм Horizon Europe, Digital Europe та Industrial Alliances. У межах кластерів Photonics21, Digital Twin, Made in Europe та Factories of the Future відбувається концентрація зусиль на створенні високотехнологічних сенсорів, приладів для моніторингу виробничих процесів, систем контролю

якості та цифрових двійників. У ЄС приладобудування розглядається як база формування індустріальної стійкості, локалізації критичних компонентів і зменшення залежності від імпорту електроніки та чипів. Важливо, що в цих програмах поєднуються наукові установи, промислові корпорації та малі інноваційні фірми, створюючи платформи співтворення технологій (co-creation platforms).

Німеччина у національній ініціативі Industrie 4.0 визначила приладобудування як критичний сегмент реалізації цифрової фабрики. Основні напрями підтримки включають розвиток сенсорних систем нового покоління, гнучких робототехнічних комплексів, кіберфізичних систем і вбудованих контролерів. Ключову роль відіграють технологічні альянси, наприклад Plattform Industrie 4.0, SmartFactory-KL і Fraunhofer Society, які об'єднують університети, промислові концерни (Siemens, Bosch, Festo) та стартапи. Вони розвивають модель спільної розробки компонентів, в межах якої стандарти, програмні рішення та прилади розробляються в рамках відкритих технологічних екосистем. Це забезпечує швидку комерціалізацію приладових інновацій і водночас підтримує німецьку модель Mittelstand – сильного сегмента середніх високотехнологічних підприємств.

США реалізують розвиток приладобудівного сектору через мережу національних інноваційних інститутів виробництва (Manufacturing USA). Зокрема, програми America Makes, CESMII (Clean Energy Smart Manufacturing Innovation Institute) та NextFlex фінансують розробку сенсорів, мікроелектромеханічних систем (MEMS), пристроїв адитивного виробництва та «розумних» матеріалів. Держава виступає як стратегічний замовник на інноваційні прилади для енергетики, біомедицини, оборони та космосу. Це дозволяє створювати довготривалі інноваційні ланцюги, де дослідження університетів, зокрема MIT, Stanford або Berkeley, безпосередньо трансформуються у промислові рішення. Важливим інструментом є Small

Business Innovation Research (SBIR) – програма, що підтримує малий бізнес у створенні приладових стартапів, спрямованих на державні потреби.

Японія послідовно поєднує приладобудування з біо- та нанотехнологічними дослідженнями. Стратегія Society 5.0, яку уряд визначає як наступну фазу цифрової індустріалізації, передбачає перехід до «розумних» приладів, що поєднують сенсорні системи, штучний інтелект та інтернет речей (IoT). Держава інвестує у Smart Manufacturing Innovation Centers, де відбувається інтеграція робототехніки, приладобудування, біомедичних сенсорів і когнітивних систем. Японські компанії (Hitachi, Omron, Yokogawa, Nikon) зберігають лідерство у виробництві високоточних інструментів, а університети (Tokyo Tech, Osaka University) активно розвивають міждисциплінарні освітні програми, що поєднують електроніку, приладобудування, біотехнології та програмування.

Південна Корея визначає приладобудування опорою своєї стратегії Digital New Deal та ініціативи Manufacturing Innovation 3.0. Країна створила розгалужену мережу smart factories, де пріоритетом є використання власних приладів і сенсорних систем. Державна підтримка спрямована на інтеграцію приладобудівних компаній у кластери, зокрема в регіонах Тегу, Теджон і Пусан. Через систему Korea Institute for Advancement of Technology (KIAT) уряд стимулює розвиток R&D у приладових технологіях, спільні лабораторії з університетами та програму Global Industry-University Cooperation, що забезпечує передачу знань і комерціалізацію технологій.

КНР в рамках програми Made in China 2025 визначив приладобудування як одну з 10 стратегічних галузей підвищення національної технологічної самостійності. Основний акцент зроблено на створенні власної бази високоточних сенсорів, приладів для вимірювань і контролю, обладнання для мікроелектроніки, оптики, медтехніки та екологічного моніторингу. КНР активно інвестує в індустріальні парки приладобудування, підтримує стартапи

через програми Torch Program і National Key R&D Plan, формує державні лабораторії технологій приладобудування у провінціях Гуандун і Цзянсу. Приладобудування в КНР розглядається не лише як інженерний напрям, а як основа суверенітету в технологічному ланцюгу виробництва.

Таким чином, міжнародний досвід, узагальнений в табл. 2, переконливо доводить, що успішні країни розглядають приладобудування як стратегічний сектор промислової політики, що визначає технологічну незалежність і конкурентоспроможність в умовах Індустрії 4.0 та 5.0. Його розвиток потребує синергії освіти, науки, промисловості та держави, а також підтримки інноваційної екосистеми, де прилади є ядром нових промислових парадигм.

В Україні приладобудування опинилося під серйозними випробуваннями через загальний спад промисловості, війну та зростаючі виклики безпеки. Галузеві профспілки констатують, що в умовах відсутності державної промислової політики машинобудівна галузь (в яку входить і приладобудування) переживає серйозні випробування [13]. Одночасно зусилля з інтеграції до ринку ЄС вимагають від України удосконалення виробничих стандартів та формування конкурентоздатних технологічних кластерів. Накопичені передумови й виклики підкреслюють необхідність активної ролі держави як стимулятора та координатора розвитку галузі в умовах європейської інтеграції та післявоєнної відбудови.

Для розвитку приладобудування в межах державної промислової політики доцільно поєднати податково-фінансові стимули з прямою підтримкою інновацій, інфраструктурними інвестиціями та заходами для зміцнення зв'язків між освітою, наукою, підприємствами й потенційними користувачами та замовниками.

Таблиця 2.

Світовий досвід промислової політики розвитку приладобудування в умовах
Індустрії 4.0 / 5.0

Країна / Регіон	Стратегічна рамка промислової політики	Інструменти державної підтримки приладобудування	Ключові інституції та партнерства	Політичні пріоритети та очікувані ефекти
ЄС	Європейська промислова стратегія, Horizon Europe, Digital Europe, Green Deal, Made in Europe	Грантове фінансування R&D, кластери, технологічні альянси, державні закупівлі інноваційних рішень	Європейські технологічні платформи (Photonics21, Digital Twin, Factories of the Future), Єврокомісія, нац. агенції інновацій	Зміцнення технологічного суверенітету, розвиток цифрових і сенсорних технологій, створення спільного ринку інновацій
США	Manufacturing USA Strategy, National Advanced Manufacturing Plan	Державне замовлення, венчурне співфінансування, програми SBIR/SBTT, інноваційні інститути (America Makes, CESMII, NextFlex)	Міністерство торгівлі, Національний інститут стандартів (NIST), університети та приватний сектор	Лідерство у високотехнологічному виробництві, розвиток приладових рішень для енергетики, біомедицини, оборони
Японія	Society 5.0, Industrial Technology Vision 2050	Пряме державне фінансування R&D, технологічні парки, спільні державно-приватні лабораторії	МЕТІ (Міністерство економіки, торгівлі та промисловості), корпорації (Hitachi, Omron), Smart Manufacturing Centers	Інтеграція приладобудування з біо- і нанотехнологіями, формування «розумних» промислових систем
Південна Корея	Digital New Deal, Manufacturing Innovation 3.0	Субсидії на впровадження Smart Factories, податкові пільги, програми державного співфінансування інновацій МСП	KIAT, KETI, Korea Smart Manufacturing Office	Локалізація приладобудівних технологій, формування інноваційних кластерів у промислових регіонах
КНР	Made in China 2025, Science and Technology Innovation 2030	Прямі державні інвестиції, індустриальні парки, національні R&D-плани, держзамовлення на стратегічні прилади	Держрада КНР, Torch Program, регіональні технологічні зони (Гуандун, Цзянсу)	Технологічна самостійність, розвиток власної бази сенсорів і високоточної техніки, експортноорієнтоване зростання

Джерело: узагальнено автором

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

Одночасно зусилля з інтеграції до ринку ЄС вимагають від України удосконалення виробничих стандартів та формування конкурентоздатних технологічних кластерів. Накопичені передумови й виклики підкреслюють необхідність активної ролі держави як стимулятора та координатора розвитку галузі в умовах європейської інтеграції та післявоєнної відбудови.

Для розвитку приладобудування в межах державної промислової політики доцільно поєднати податково-фінансові стимули з прямою підтримкою інновацій, інфраструктурними інвестиціями та заходами для зміцнення зв'язків між освітою, наукою, підприємствами і потенційними користувачами та замовниками.

Структурні блоки промислової політики розвитку приладобудування (рис. 1) відображають узгоджену систему інструментів, механізмів і напрямів державного впливу, спрямованих на модернізацію галузі та підвищення її інноваційної спроможності. Вони охоплюють фінансово-економічні, інституційні, технологічні, освітні, інфраструктурні та міжнародно-коопераційні складові, що забезпечують цілісність і стійкість розвитку приладобудування в національній економіці.

Введення цільових податкових преференцій та спеціальних стимулів для інвестицій у НДР та модернізацію виробництва має підвищити готовність фірм вкладати в розробки та оновлення обладнання [13]. Державні гранти, концесійні кредити та системи часткового співфінансування інноваційних проєктів дозволяють вирішити проблему початкового фінансування складних приладобудівних розробок і зменшувати ризики для приватного капіталу [7].

Поточна програма пільгових кредитів «5-7-9%» показала, що державне субсидування відсоткових ставок може відновити кредитний потік до МСБ і спрямувати ресурси на модернізацію обладнання та інвестиційні проєкти. На нашу думку, цей інструмент варто адаптувати під великі інвестиційні цикли приладобудівних підприємств, а також підпроєкти локалізації виробництва.

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

Рис. 1. Функціональні блоки промислової політики у сфері приладобудування

Джерело: розроблено автором

Паралельно державні грантові програми «Зроблено в Україні» та подібні

ініціативи можуть бути зосереджені не лише на переробці в агросекторі, а й на цільових етапах ланцюга створення приладобудівної продукції (від дослідно-конструкторських робіт до сертифікації та запуску серійних партій) з частковим співфінансуванням ризикових НДДКР.

Активне використання державних закупівель як інструменту може створити попит на інноваційні продукти і дати виробникам приладів стабільні замовлення для масштабування виробництва та проходження стадії перших продажів. Це особливо ефективно там, де держава є великим споживачем критичних технологій [14].

Не менш важливою є підтримка послуг трансферу технологій та бізнес-адаптації. Розвиток сфери галузевих технологічних консультантів, програм підвищення кваліфікації кадрів та адаптації до Індустрії 4.0-5.0 підвищують потенціал підприємств та пришвидшують комерціалізацію розробок. У національному контексті ці інструменти мають поєднуватись із заходами з відновлення та реконструкції промислових ресурсів, орієнтованими на підвищення стійкості ланцюгів постачання та екологічної конкурентоспроможності виробництва [15].

У 2025 році уряд схвалив законопроект «Про підтримку та розвиток інноваційної діяльності», що передбачає комплексне оновлення інноваційної політики. Документ вводить нові механізми підтримки – інноваційні гранти і ваучери, державні закупівлі на наукові розробки, пільгове кредитування з компенсацією відсотків, публічно-приватне партнерство та фінансування R&D. Запровадження цих інструментів має на меті посилити зв'язок науки і бізнесу, стимулювати створення стартапів і технологічних сполук. Очікується, що інноваційна трансформація підвищить кількість інноваційно активних підприємств та обсяг вітчизняної високотехнологічної продукції. Таким чином, державні інвестиції в дослідження й розробки створюють основу для довгострокового технологічного оновлення приладобудівної промисловості.

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

Окрему увагу слід приділити інтеграції державної політики з міжнародною фінансовою та технічною допомогою. Гранти, гарантії та пільгові кредити від ЄС, міжнародних банків та інвестиційних фондів можуть мультиплікувати внутрішні ініціативи та зменшити фінансові ризики масштабного оновлення підприємств приладобудівної галузі.

У 2025 р. Україна пройшла «скринінг» ЄС за розділом «Підприємництво та промислова політика». Єврокомісія позитивно оцінила системність українських підходів і адаптацію державних програм до європейських стандартів. Це відкриває шлях до спільних ініціатив та фінансування. Зокрема, Україна приєдналася до європейських рамкових програм «Горизонт Європа» та «Євратом» у сфері досліджень і навчання (2021–2027), що дозволяє українським науковцям і промисловцям брати участь у дослідницьких проєктах на рівних умовах із партнерами з ЄС. Через ці програми Україна вже має доступ до грантових конкурсів для розвитку інновацій і обміну технологіями, а також розбудовує партнерства з європейськими компаніями і дослідницькими центрами.

Одним із ключових напрямів має стати підтримка впровадження європейських стандартів якості та екологічності, що дозволить українським підприємствам інтегруватися у виробничі ланцюги ЄС. Відповідність вимогам таких регламентів, як CE (Conformité Européenne)² чи RoHS (Restriction of Hazardous Substances)³, не лише підвищить рівень безпеки та надійності продукції, а й відкриє для українського приладобудування доступ до єдиного ринку ЄС. Упровадження систем сертифікації відповідно до цих стандартів має супроводжуватися державною підтримкою підприємств у процесі адаптації нормативно-технічної документації, стандартизації та навчання

² CE (Conformité Européenne) – маркування, що підтверджує відповідність продукції вимогам ЄС щодо безпеки, охорони здоров'я та довкілля

³ RoHS (Restriction of Hazardous Substances) – директива ЄС, що обмежує використання небезпечних речовин (таких як свинець, ртуть, кадмій, шестивалентний хром, полібромовані біфеніли та дифенілові ефіри) у виробництві електричного та електронного обладнання

персоналу.

Співпраця з ЄС і НАТО у сфері науки та технологій може забезпечити Україні не лише доступ до передових розробок, а й можливість участі у спільних проєктах із високою доданою вартістю. Необхідно сприяти інтеграції українських науково-дослідних установ та промислових підприємств до європейських технологічних кластерів, насамперед у сферах робототехніки, фотоніки, сенсорних систем, матеріалознавства та енергетичних технологій. Слід розширити доступ науково-дослідних груп до європейських інфраструктур: використовувати ресурси програм «Горизонту-Європа», EU4Business та інших фондів ЄС для підтримки технологічних стартапів та кластерів. Українські промислові асоціації вже беруть участь у грантових програмах ЄС і проєктних ініціативах (заявки до Horizon Europe, Interreg Next, участь у заходах Європейської кластерної платформи). Особливе значення має участь у програмах Східного партнерства з технологічним фокусом, а також у спільних дослідницьких платформах і проєктах ЄС, що сприяють трансферу знань та підвищенню інноваційної спроможності.

Окремим напрямом розвитку має стати використання міжнародних ініціатив з післявоєнної відбудови України, таких як Ukraine Recovery Conference чи ініціативи «новий план Маршала» для України. Ці програми передбачають фінансову, технологічну та консультаційну підтримку українських підприємств і наукових центрів, що здатні стати партнерами у проєктах з відновлення промислового потенціалу.

Держава має приділяти увагу підготовці фахових кадрів та освітнім ініціативам у секторі приладобудування. Відомо, що посилення ролі STEM-освіти є одним із пріоритетів актуалізації освіти, і це є складовою частиною політики, спрямованої на підвищення конкурентоспроможності економіки. За державної підтримки потрібно розвивати інженерні програми в університетах та STEM-центрах. Також актуальним вектором є фінансування програм

дуальної освіти, стажувань і наукових шкіл, що мають поєднувати навчання з реальними індустріальними проектами. Ці ініціативи спрямовані на те, щоб випускники володіли навичками, необхідними для роботи на високотехнологічних підприємствах, і забезпечити стабільне кадрове підґрунтя для майбутнього розвитку галузі. З точки зору подолання «кадрового голоду» важливо звернути увагу на програми стимулювання повернення талановитих науковців.

Інфраструктурна складова промислової політики має поєднувати розвиток індустріальних парків, технопарків та центрів випробувань з податковими преференціями для резидентів. Це дозволить локалізувати ланцюги доданої вартості, концентрувати компетенції і зробити сертифікацію та інженерну підтримку доступнішими для малих виробників. Реєстр індустріальних парків в Україні зростає, що створює майданчики для кооперації між університетами, постачальниками і технологічними стартапами. Важливо інтегрувати такі майданчики в національні програмні пакети підтримки приладобудування.

Подальший розвиток приладобудівної галузі потребує створення спеціалізованих індустріальних хабів та технопарків, орієнтованих на мехатроніку, робототехніку та виробництво «розумних» приладів. Такі центри мають стати осередками технологічного оновлення, де об'єднуються зусилля підприємств, наукових установ, стартапів і державних інституцій. Досвід країн ЄС свідчить, що центри підтримки Індустрії 4.0 є ефективною моделлю інтеграції науки та виробництва: вони забезпечують підприємствам доступ до лабораторної інфраструктури, цифрових платформ, консультаційних послуг і тестових середовищ для апробації інноваційних рішень. В Україні доцільно створювати подібні центри в Києві, Харкові та Львові, що мають потужний науково-освітній потенціал та промислові традиції.

Розвиток таких технологічних хабів може бути стимульований через

механізми публічно-приватного партнерства, що дозволяють поєднати державне фінансування, управлінські ресурси та приватні інвестиції. Участь держави має забезпечувати створення інфраструктури, правових та фінансових умов для діяльності інноваційних кластерів, тоді як приватний сектор може зосередитися на впровадженні технологічних розробок, виробництві високотехнологічної продукції та комерціалізації результатів досліджень. Такі ініціативи сприятимуть формуванню національної мережі індустріальних інноваційних осередків, інтегрованих у європейський простір технологічного розвитку, що стане потужним катализатором оновлення приладобудівної галузі та розвитку Індустрії 4.0-5.0 в Україні.

Висновки. Для розвитку приладобудування держава має застосовувати комплексний підхід до промислової політики, що поєднує інвестиційні стимули, науково-технічні програми, міжнародну кооперацію та освітні ініціативи. У сукупності ці заходи мають забезпечити оновлення технологічного парку, зростання виробництва конкурентної продукції та інтеграцію в єдиний європейський ринок, що одночасно зміцнить економічну безпеку та обороноздатність країни. Політика має бути цілеспрямованою та адаптованою під пріоритетні підсектори приладобудування. Міжвідомча координація, прозорі критерії відбору проектів, моніторинг результатів та можливість локальної адаптації заходів (для регіонів, які зазнали руйнувань або мають кластерний потенціал) дозволять уникнути фрагментації ініціатив і спрямувати ресурси в ті напрями, де вони забезпечать найбільший мультиплікуючий ефект.

Список використаних джерел

1. Instrument Making and Robotics: Report on Cluster Potential and Strategies. The World Bank. 2020. URL: <https://documents1.worldbank.org/curated/en/099112102032224459/pdf/P16676407>

00693050a10d0ca86f3d9b905.pdf

2. What is 'Industry 4.0' and what will it mean for developing countries? World Economic Forum. 2022. URL: <https://www.weforum.org/stories/2022/04/what-is-industry-4-0-and-could-developing-countries-get-left-behind/>

3. Войтко С. В. Приладобудування України й поширення засад Індустрії 4.0 у 2019 році. XV Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Ефективність інженерних рішень у приладобудуванні», 10-11 грудня 2019 року, м. Київ, Україна: збірник праць конференції / КПІ ім. Ігоря Сікорського, ПБФ, ФММ. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського; Центр учбової літератури, 2019. С 420–423.

4. Process Automation and Instrumentation Market Size Analysis 2032. MarketsandMarkets. 2024. URL: <https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/process-automation-market-1172.html>

5. Industry 5.0 and sustainability: An overview of emerging trends and challenges for a green future. Innovation and Green Development. 2024. URL: <https://ideas.repec.org/a/eee/ingrde/v3y2024i4s294975312400050x.html>

6. Prokopenko O., Jarvis M., Omelyanenko V., Maslov A., Lopes H. The Convergence of IoT, Cyber-Physical Systems, and Mechatronics in Industry 4.0 Digitalization. In: Machado, J., Trojanowska, J., Antosz, K., Leão, C.P., Knapcikova, L., Sover, A. (eds). Innovations in Industrial Engineering IV. ICIENG 2025. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham. 2025. https://doi.org/10.1007/978-3-031-94484-0_5

7. Cirera X., Jaime F., Justin H., Yanchao Li. A Practitioner's Guide to Innovation Policy. Instruments to Build Firm Capabilities and Accelerate Technological Catch-Up in Developing Countries. Washington, DC: World Bank. 2020. URL: <https://documents1.worldbank.org/curated/en/158861581492462334/pdf/A-Practitioner-s-Guide-to-Innovation-Policy-Instruments-to-Build-Firm-Capabilities->

and-Accelerate-Technological-Catch-Up-in-Developing-Countries.pdf

8. Omelianenko O. M., Kornus O. H., Omelyanenko V. A. Sustainable community development: the role of infrastructure, industrialization and eco-industrial innovations. Theoretical and applied aspects of sustainable development of Ukrainian regions: scientific monograph. Volume 2. Riga, Latvia : Baltija Publishing, 2025. pp. 94-122.

9. Omelianenko O., Omelyanenko V., Pidorycheva I. Data-driven planning of regional development and inclusive industrialization. Data economy: challenges and opportunities for business and government. monograph, Praha: OKTAN PRINT, 2025, pp. 277-288.

10. Yemets Z., Smoliarchuk M., Demchuk L., Koreneva I., Omelyanenko V. The Ecosystem of Modern Cities in the Context of Sustainable Development. In: Alareeni, B. (eds). Big Data in Finance: Transforming the Financial Landscape. Studies in Big Data. 2025. vol 164. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-75095-3_37

11. Omelyanenko V. A. Digital convergence of agriculture and Industry 4.0: opportunities and organisation interfaces. Econ. promisl. 2025. № 3 (111). P. 23-39. <http://doi.org/10.15407/econindustry.2025.03.023>

12. Профспілка машинобудівників і приладобудівників: підсумки ІХ З'їзду та стратегія розвитку. Федерація профспілок України. 2025. URL: <https://fpsu.org.ua/materialy/28100-profspilka-mashynobudivnykiv-i-pryladobudivnykiv-pidsumky-ikh-z-izdu-ta-stratehiia-rozvytku.html>

13. Gucerı I., Zolotarev A. Ukraine: Analysis of fiscal incentives for science, technology, and innovation (Report No. 120866). The World Bank. 2017. URL: <https://documents1.worldbank.org/curated/en/928361509629258438/pdf/120866-WP-PUBLIC-UkraineSTIexpenditureanalysis.pdf>

14. Public Procurement for Innovation: Good Practices and Strategies, OECD Public Governance Reviews, OECD Publishing, Paris. 2017. <http://dx.doi.org/10.1787/9789264265820-en>

15. UNIDO Industrial Diagnostic Study: Ukraine 2024. URL:
https://www.unido.org/sites/default/files/unido-publications/2024-08/UNIDO%20Industrial%20Diagnostic%20Study_Ukraine_2024.pdf